

YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY O'SISH O'RTASIDAGI MUVOZANATDIR

Foziljon Manasidikov Maxammatyusufvich
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FAN VA INOVATSIYALAR
VAZIRLIGI, IQTISODIYOT VA MOLIYA VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
IQTISODIYOT YO'NALISHI BIRINCHI BOSQICH TALABASI
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14202021>

KIRISH: Bugungi kunda dunyo iqtisodiy o'sish bilan birga, ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida yangi yondashuvlarni izlamoda. Yashil iqtisodiyot — bu iqtisodiy o'sishni ekologik barqarorlik, ijtimoiy adolat va samarali resurslardan foydalanish orqali amalga oshirishni ta'minlaydigan iqtisodiy modeldir. Yashil iqtisodiyot, ayniqsa, iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning tugashi va ekologik muammolarni bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi. Uning maqsadi — barqaror rivojlanishni ta'minlash, tabiiy muhitni saqlash va iqtisodiy o'sishni davom ettirishdir. Shuningdek, "Yangi O'zbekiston" istiqboli uchun yashil iqtisodiyot rivoji alohida ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonning barqaror rivojlanishiga, ekologik xavfsizligiga va iqtisodiy o'sishiga yordam beradigan yashil iqtisodiyot konsepsiyasi, mamlakatning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim omil bo'lishi kutilmoqda.

Yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari

Yashil iqtisodiyot bir qancha tamoyillarga bo'linadi va ular quyidagicha asoslanadi:

- 1. Resurslardan samarali foydalanish:** Yashil iqtisodiyotda resurslar, xususan, tabiiy boyliklar (masalan, suv, energiya, minerallar) samarali va qayta tiklanadigan shaklda ishlatiladi. Energiya tejamkorligi va qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlanishi (masalan, quyosh va shamol energiyasi) muhim o'rin tutadi.
- 2. Ekologik barqarorlik:** Bu tamoyil, tabiiy resurslar va ekotizimlarni himoya qilishni o'z ichiga oladi. Yashil iqtisodiyot ekologik zararlarning kamayishiga, xususan, uglerod chiqindilarining qisqarishiga va iqlim o'zgarishini yengillashtirishga qaratilgan.
- 3. Ijtimoiy adolat va barqaror rivojlanish:** Yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik va iqtisodiy jihatlariga e'tibor qaratadi, balki jamiyatning ijtimoiy tenglik va adolat tamoyillarini ham qo'llab-quvvatlaydi. Bu, shu jumladan, ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan zaif guruhlarning rivojlanishini ta'minlashni ham o'z ichiga oladi.
- 4. Innovatsiyalar va texnologiyalar:** Yashil iqtisodiyotda yangi texnologiyalar, ekologik toza ishlab chiqarish metodlari va barqaror biznes modellarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Yangi texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini yanada ekologik jihatdan samarali qilishga yordam beradi.

Yashil iqtisodiyotning afzalliklari:

- 1. Iqlim o'zgarishi bilan kurashish:** Yashil iqtisodiyot, ayniqsa, iqlim o'zgarishini kamaytirishga yo'naltirilgan. Yuqori uglerod chiqindilariga ega bo'lgan sanoat tarmoqlaridan voz kechish va qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish, iqlimning yomonlashishini sekinlashtiradi.
- 2. Barqaror rivojlanish:** Yashil iqtisodiyot ekologik muammolarni hal qilish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlaydi. Unga ekologik toza sanoat va texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy o'sish va ish o'rinlari yaratish imkoniyati beriladi.

3. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish: Yashil iqtisodiyot global miqyosda hamkorlikni kuchaytiradi. Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun mamlakatlar birgalikda ishlashlari zarur. Bu ham iqtisodiy va siyosiy aloqalarni mustahkamlashga olib keladi.

4. Resurslar tejash va iqtisodiy samaradorlikni oshirish: Yashil iqtisodiyotda resurslardan samarali foydalanish va chiqindilarni kamaytirish orqali ishlab chiqarish samaradorligi ortadi, bu esa iqtisodiy xarajatlarni qisqartiradi.

Yashil iqtisodiyotga o'tishning qiyinchiliklari

1. Sanoatning o'zgarishiga qarshi qarshilik: Yashil iqtisodiyotga o'tish ba'zi sanoat tarmoqlarida iqtisodiy qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin, chunki ular mavjud ishlab chiqarish jarayonlarini yangilash yoki qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish uchun katta investitsiyalar talab qiladi. Bu esa ba'zi kompaniyalar va hukumatlar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin.

2. Boshqa rivojlanish modelidan o'tish: Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun yashil iqtisodiyotga o'tish qiyin bo'lishi mumkin, chunki ularning ko'p qismining iqtisodiy rivojlanishi an'anaviy sanoatga, ko'mir va neft kabi tabiiy resurslarga bog'liq. Bunday mamlakatlar, rivojlanishning yangi, yashil modeli uchun zarur texnologiyalar va resurslarni topish uchun qo'shimcha yordam va investitsiyalar talab qiladi.

3. Investitsiyalar va moliyaviy ta'minot: Yashil iqtisodiyotga o'tish katta miqdordagi investitsiyalarni talab qiladi. Ko'p hollarda, moliyaviy resurslar va texnologiyalarni yangilash uchun xalqaro hamkorlik va moliyaviy yordam zarur.

Xulosa: Yashil iqtisodiyot — bu ekologik barqarorlik va iqtisodiy o'sishni uyg'unlashtiradigan iqtisodiy modeldir. U ijtimoiy adolat, samarali resurslardan foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga intiladi. Yashil iqtisodiyotga o'tish — bu uzoq muddatli va kompleks jarayon, lekin u nafaqat bugungi kunning, balki kelajakning ham barqaror rivojlanishining kalitidir. Yangi O'zbekiston uchun yashil iqtisodiyotning rivojlanishi, barqaror rivojlanishning asosiy yo'nalishiga aylanishi va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, va iqtisodiy o'sishning barqaror yo'nalishini yaratish orqali yashil iqtisodiyot mamlakatimizni kelajakda muvaffaqiyatga olib borishi mumkin. Shuningdek, Yangi O'zbekiston tarraqiyot strategiyasining uchunchi bo'limi ya'ni Milliy Iqtisodiyotni rivojlantirish uchun Yashil iqtisodiyot katta ro'l o'ynaydi desam mubolag'a bo'lmaydi.

References:

1. Yangi o'zbekiston strategiyasi.